

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

26e jaargang januari 1952 no. 1

INHOUD (Contents)

<i>De beperking der investeringen en het bedrijfsleven</i>	blz. 2
(The restriction of investments and industry) door Prof. Dr J. F. ten Doesschate	
<i>Waardeverantwoording, winstcalculatie en waarderingsmoment II (slot)</i> (The accounting of value, the calculation of profit and the moment of valuation (conclusion)) door Prof. Dr A. Mey	blz. 11
<i>Enige aantekeningen omtrent de ontwikkeling van „Auditing procedures and standards”</i>	blz. 21
(Some notes on the development of „Auditing procedures and standards”) door D. P. Porrey	
<i>Een Engelse beschouwing over het honorarium van de accountant (R. Sproull, Accountants' fees and profits, London Pitman 1949)</i>	blz. 26
(Some English observations about the accountants' fee (R. Sproull, Accountants' fees and profits, London Pitman 1949)) door Drs L. van Kampen Jr	
<i>Uit de financiële huishouding der overheid (Public Finance)</i>	
<i>De verhouding tussen beleid en controle als functies van het Bestuur der Overheid</i>	blz. 29
(The relation between the functions of „management” and „con- trol” in Public Administration) door J. H. Textor	
<i>Uit het buitenland (From Abroad)</i>	
<i>Amerika — De accountant van kleine bedrijven</i>	blz. 37
(America — The public accountant of small business) door Drs L. J. M. Roozen	
<i>Boekbespreking (Book Review)</i>	
<i>Vraagstukken over Accountancy van M. G. Mey-Koning</i>	blz. 38
(Examination papers on accountancy by M. G. Mey-Koning) door Drs E. J. Flipse	

<i>Mededeling van het Nederlands Instituut voor Efficiency inzake Afdeling Arbeidstechniek</i>	blz. 39
(Announcement of the Netherlands Institute for Efficiency about the Section for Labour Technique)	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 40
Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	

DE BEPERKING DER INVESTERINGEN EN HET BEDRIJFSLEVEN ¹⁾)

door Prof. Dr J. F. ten Doesschate

Het is eigenlijk een merkwaardige zaak, dat men in Nederland spreekt over beperking der investeringen in een tijd, waarin, ten gevolge van ingrijpende wijzigingen in onze bevolkingsopbouw en onze hele economische structuur, meer dan ooit op de werkende generatie de plicht rust het komende geslacht besparingen in de vorm van kapitaalgoederen ter beschikking te stellen.

Er hebben in ons land tijdens en na de oorlog zéér ingrijpende economische veranderingen plaats gevonden. De voornaamste oorzaken waren: de oorlogsverwoestingen en de verminderde betekenis van Indonesië en het Europese achterland voor onze nationale economie. De voornaamste gevolgen kan men samenvatten in het begrip algehele verarming. Deze algehele verarming ging, door een veranderde economische politiek, gepaard met grote vermogens- en inkomensverschuivingen ten nadele van groepen, die de besparingen plachten te veroorzaken en ten voordele van groepen, die aan de besparingen niet, althans niet rechtstreeks, plegen deel te nemen. Het sparen, krachtens zijn aard zo nauw verbonden met het investeren, is uit handen van het individu meer en meer gelegd in handen van bepaalde, veel meer onpersoonlijke groeperingen, zoals de overheid, de institutionele beleggers en de bedrijven en dit „onpersoonlijk” worden van het sparen laat niet na gevolgen te hebben voor het investeren.

Eén ding is zeker: onze samenleving is essentieel gebaseerd op besparingen en zij zal dat voor haar voortbestaan ook moeten blijven, al kan men veranderingen aanbrengen in degenen, die de spaarfunctie verichten.

We zijn aan dat sparen na de oorlog van 1940/45 niet voldoende toegekomen. We hebben meer geïnvesteerd dan bespaard en deze economische anomalie is voornamelijk mogelijk geweest door de Marshall-hulp en door liquidatie van buitenlandse tegoeden en beleggingen. Het was zonneklaar, dat dit proces in die vorm niet gecontinueerd kon worden en het moet de regering tot voldoening gestemd hebben, dat ons land juist bezig was een nieuw evenwicht te vinden, toen Korea een nieuwe probleemstelling in het leven riep. Het probleem namelijk, hoe enerzijds ons aandeel in de West-Europese bewapening kon worden opgebracht en anderzijds een nieuw economisch evenwicht zou kunnen worden gevonden en op welk niveau. De investeringspolitiek, die vandaag door

¹⁾ Verslag van een voordracht, gehouden voor de Afdeling voor Technische Economie van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs op 17 October 1951 te Utrecht.